

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

РЕФЕРАТ ПО КУРСУ
"ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА"

“ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КАРТ.
ВИДЫ ОРИГИНАЛОВ И СПОСОБЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ОРИГИНАЛОВ.
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДАТЕЛЬСКИМ ОРИГИНАЛАМ.
МАТЕРИАЛЫ, ПОСТУПЛЕНИЕ НА ИЗДАНИЕ.”

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ ЛЕМЕНКОВА П.

ПРОВЕРИЛА: РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА ГЕРЧИКОВА Ю.М.

МОСКВА – 2003

Издательский оригинал карты — это копия составительского оригинала, оформленная с высоким графическим качеством в принятых условных знаках и пригодная для фотомеханического воспроизведения.

По характеру изображения оригиналы различают:

1. *штриховые и*
2. *полутонные.*

Штриховые оригиналы по способу выполнения подразделяются на:

- **вычерченные,**
- **гравированные и**
- **отпечатанные.**

На оригиналах элементы содержания карты наносятся штриховым рисунком одинаковой насыщенности или гравироваются с сохранением одинаковой прозрачности. **Штриховые оригиналы** могут быть отпечатаны на светочувствительных бумагах (фотокопия или аргентотипная копия), а также могут быть выполнены на прозрачных полиэфирных пленках с различными светочувствительными слоями (на основе диазосоединений, хромированной желатины, поливинилового спирта). Могут быть и **комбинированные оригиналы**, когда часть штрихового рисунка карты получена копированием, а часть оформлена вычерчиванием. **Полутонные оригиналы** бывают нарисованные и отпечатанные. Изображение на них наносится различной насыщенности с плавными переходами либо одного цвета (например, отмывка рельефа, черно-белая фотография), либо многоцветные (например, оригиналы живописной карты с ровной фоновой окраской или цветной рисунок, а также цветная фотография на бумаге, или цветные диапозитивы). Штриховые и полутонные оригиналы, как одноцветные так и многоцветные, оформляются в цветах, пригодных для фотомеханического или электронного воспроизведения.

1. Штриховые оригиналы

- Это оригиналы, изготовленные вычерчиванием. Изготовление штриховых оригиналов может производиться как на непрозрачных, так и на прозрачных основах.

В качестве непрозрачной основы используется чертежная бумага высшего качества, наклеенная на жесткую основу (обычно алюминий или алюминиевую фольгу) во избежание деформации, или фотобумага, также наклеенная на жесткую основу. Фотобумага для издательских оригиналов применяется в основном для изготовления копий с типовых географических основ.

В тех случаях, когда все штриховые элементы карты оформлены на одном оригинале, в качестве жесткой основы допускается использование высококачественной фанеры, а для карт небольших размеров — плотного картона. Оригиналы не требующие сохранения точных размеров, не сложные по ситуации, выполняются на чертежной бумаге без наклейки на жесткую основу.

Прозрачными основами для оформления штриховых издательских оригиналов служат различные **прозрачные пластики** — **поливинилхлоридные и полиэфирные пленки.**

Для несложных карт и схем, не требующих точности размеров, используют различные кальки при условии оформления всех штриховых элементов на одном оригинале.

Штриховые издательские оригиналы оформляются в одном из трех вариантов:

1. совмещенные, где штриховые элементы, в том числе и надписи, оформлены на одном оригинале. Совмещенное оформление издательских оригиналов применяется для крупномасштабных топографических и мелкомасштабных карт с небольшим содержанием (например, карты для начальной школы, специальные схемы и т. п.);

2. частично расчлененные, где штриховые элементы оформлены на двух-трех оригиналах. При этом варианте могут быть использованы различные сочетания штриховых элементов при объединении их на одном оригинале. В этом случае учитывается сложность расчленительной ретуши, а также наличие элементов, являющихся границами фоновой окраски.

Для политических и политико-административных карт оформление штриховых элементов производится **на двух оригиналах**, из которых один содержит все штриховые элементы, а второй — все надписи и в отдельных случаях штриховые элементы, печатающиеся черной краской. При этом, если последние являются границами фоновой окраски, они всегда оформляются вместе с остальными штриховыми элементами.

Для исторических карт распределение штриховых элементов при оформлении их на разных оригиналах может быть несколько иное. На одном оригинале оформляется географическая основа (контур), включая гидрографические надписи, на втором — все специальное содержание и все остальные надписи.

Физические и тематические карты, например: *гипсометрические, карты природы, геологические*, - оформляются **на трех оригиналах**:

1. географическая основа на одном,
2. рельеф или ареалы специального содержания — на втором и
3. надписи — на третьем оригинале.

Если карта имеет небольшую нагрузку и ареалы специального содержания, являющиеся границами фоновой окраски, будут печататься одним цветом с географической основой, то специальное содержание оформляют вместе с географической основой. В этом случае облегчается процесс изготовления фотоформ и обеспечивается лучшее совмещение красок при печати тиража. Оформление некоторых тематических карт, *сложных по графическому изображению штриховых элементов*, может производиться **на нескольких оригиналах**.

3. расчлененные оригиналы - на непрозрачных основах не дают хорошего эффекта, потому что не обеспечивают хорошего, совмещения штриховых элементов при изготовлении фотоформ и это приводит к дополнительным работам по устранению их несовмещения, - а это отражается на их качестве.

Использование полиэфирных пленок исключает фоторепродукционные процессы, сложную расчленительную ретушь и намного повышает экономическую эффективность и качество воспроизведения штриховых элементов.

Оформление штриховых оригиналов производится по голубым копиям, изготовленным с составительских оригиналов, в масштабе издания или с увеличением -(оригиналы на непрозрачных основах), коэффициент увеличения зависит от сложности картографического,

изображения и квалификации оформителей. На непрозрачных основах голубые копии изготавливаются *на солях железа*, а на прозрачных чаще всего способом *вымывного рельефа*. - В этом случае голубые копии изготавливаются в зеркальном изображении рисунка на оборотной (глянцевой) стороне полиэфирной пленки, что облегчает процесс вычерчивания, т.к. оно происходит по чистому пластику, а не по голубому рисунку на слое хромированной желатины. При оформлении оригиналов на прозрачных основах можно исключить изготовление голубых копий. Для этого чистый лист пленки накладывают на составительский оригинал, закрепляют его и по просвечиваемому рисунку производят вычерчивание необходимых элементов. Более точное совмещение штриховых элементов при вычерчивании без голубых копий можно достичь при использовании штифтового устройства. При этом с составительского оригинала изготавливается абрисная копия на прозрачной основе, которая вместе с необходимым количеством чистой полиэфирной пленки перфорируется на прибор. Оформление издательских оригиналов на прозрачных основах всегда производится в масштабе издания.

Все более широкое распространение в картографическом производстве получает метод гравирования штриховых оригиналов карт. Этот метод используется при подготовке и издании сложных тематических атласов и при оформлении типовых географических основ.

Гравирование штриховых оригиналов производится по слою, который предварительно нанесен на прозрачную основу. В качестве основы могут быть различные **пластики или силикатное стекло**. Главным требованием, предъявляемым к прозрачной основе, является **достаточная твердость и способность сохранить размеры**.

Он должен быть равномерно нанесен на прозрачную основу и иметь толщину около 10 мкм, обладать твердостью и пластичностью. Слой, должен легко прорезаться и давать четкую линию без трещин и утолщений. Он должен иметь достаточную разрешающую способность при гравировании сложных карт, не реагировать на изменение температуры и влажности воздуха, не поддаваться механическим повреждениям в процессе работы, обладать необходимой копировальной плотностью для получения светокопий, и, наконец, сохранять свои гравировальные свойства продолжительное время. Эти качества присущи пластику с нанесенным эмалевым гравировальным; слоем фабричного изготовления, когда слой наносится на беспрерывную ленту пленки.

Как и при вычерчивании, гравированием можно готовить оригиналы в трех вариантах: совмещенные, частично совмещенные и расчлененные.

Совмещенное гравирование штриховых оригиналов (не более трех красок) может производиться при оформлении мелкомасштабных и крупномасштабных карт с несложным содержанием, при этом процесс гравирования переплетается с издательскими процессами (изготовление копий). Гравирование производится на одном оригинале. Для этого с составительского оригинала на гравировальный эмалевый слой способами вымывного рельефа или окрашивания подложки наносят абрисное изображение. Затем гравировать элементы контура, печатающиеся черной краской (топографическая карта), или элементы гидрографии, печатающиеся синей краской (мелкомасштабные карты). После корректуры с гравированного оригинала изготавливают способом вымывного рельефа два диапозитива на полиэфирной пленке в зеркальном изображении рисунка — один диапозитив нормальный, второй углубленный для первой маски. На первый диапозитив наносят нитропленку или лак и после этого наклеивают надписи. Надписи, подготовленные для наклеивания методом картографических аппликаций, изготавливают на фотобумаге со съемным слоем в зеркальном изображении. Если копия изготовлена на тонком пластике толщиной 100—125 мкм, то

надписи можно наклеивать в прямом изображении на оборотной стороне копии, поскольку явление параллакса не будет отражаться на качестве рисунка печатной формы.

Затем производят гравирование второго штрихового элемента на топографических картах — гидрографию, на мелкомасштабных—контур). После корректуры и исправлений с него изготавливают способом вымывного рельефа *угрубленный диапозитив* (вторая маска) и, совмещая гравированный оригинал с первой маской, получают *диапозитив второго штрихового элемента*, подписи для которого готовятся так же, как для первого. Затем гравировать третий штриховой элемент (на топографических картах — рельеф, на мелкомасштабных картах — дороги и другие элементы, печатающиеся красной краской). Изготовление диапозитива производят маскированием со второй маской. Наклейка надписей производится так же, как для предыдущих двух элементов. Совмещенный гравированный оригинал используется как абрис.

Наиболее широкое применение совмещенное гравирование находит при изготовлении издательских оригиналов типовых географических основ для атласов с поэтапным гравированием всех штриховых элементов. Такой метод обосновывается тем, что для разных тематических карт атласа одного и того же масштаба содержание географической основы и компоновки могут быть разными. Для одних карт не нужны границы, для других изменяется количество населенных пунктов, для третьих нужна дорожная сеть и т. д. и т. п. В этих случаях гравирование типовой географической основы начинается с контура с минимальным содержанием штриховых элементов, необходимых для первой группы карт.

После изготовления позитивной копии продолжается гравирование дополнительных штриховых элементов, необходимых для следующей группы карт. Далее гравирование и изготовление диапозитивов каждого этапа повторяются. Количество диапозитивов определяется количеством карт, размещенных в атласе, в данном этапе содержания географической основы с разной компоновкой.

В дальнейшем после монтажа диапозитивов в необходимой компоновке изготавливаются контактные негативы по количеству штриховых элементов плюс один абрисный негатив. С последнего получают голубые копии на чертежной бумаге или полиэфирной пленке для составления оригинала специального содержания. Первые три негатива расчленяются по краскам для изготовления оригиналов штриховых элементов на полиэфирной пленке с последующим оформлением специального содержания, печатающегося соответствующим цветом штрихового элемента.

Расчлененное гравирование, наиболее распространенное, производится при издании сложных крупномасштабных и мелкомасштабных карт. Количество оригиналов определяется количеством штриховых красок карты. Поэтому здесь очень важно, чтобы составительский оригинал был выполнен точно в размерах условных знаков, иначе неизбежна дополнительная корректура и исправление гравированных оригиналов с целью совмещения штриховых элементов между собой. Так, при нарушении точных размеров условных знаков на составительском оригинале пунсоны населенных пунктов могут быть оформлены не у берега реки или дороги.

При использовании типовых географических основ, оформленных методом расчлененного гравирования, издательские оригиналы изготавливают по несколько иной технологической схеме. С составительского оригинала специального содержания вначале изготавливают негатив, а с этого негатива, изготовленного с составительского оригинала типовой географической основы, уже получают совмещенные голубые копии на полиэфирной пленке с гравировальным слоем по количеству штриховых красок специального содержания.

После гравирования последних с них получают позитивные копии на тонкой полиэфирной пленке. С гравированных оригиналов специального содержания, печатающихся цветом штриховых элементов географической основы, позитивные копии изготавливают совмещенными. Подписи и все знаки наклеивают на обороте копий. Такие совмещенные издательские оригиналы могут быть оформлены отдельно — с гравированного оригинала типовой географической основы и с гравированного оригинала специального содержания. В этом случае совмещение их производится в процессе изготовления диапозитива.

Оригиналы подписей могут быть изготовлены и по другой технологии: для каждого цвета надписей оформляют отдельный оригинал, для чего по голубой копии, полученной с абрисного негатива на пластике, их расклеивают в прямом изображении. Совмещение со штриховыми элементами производится в процессе изготовления диапозитива.

Отпечатанные оригиналы - Такие оригиналы получают в основном при использовании типовых географических основ для самых сложных картографических произведений. Использование типовых географических основ при создании штриховых оригиналов для карт и атласов значительно сокращает объем оформительских работ и повышает качество картографического произведения, поскольку сохраняется идентичность географической основы на разных картах одного масштаба. Типовые географические основы могут быть изготовлены в виде аргентотипных копий на чертежной бумаге, печатанием копий на фотобумаге и изготовлением *коричневых копий на полиэфирных пленках*. Последний способ наиболее эффективен, т.к. он:

1. сокращает объемы оформительских работ,
2. исключает фоторепродукционные работы,
3. исключает расчленительную ретушь и
4. исключает изготовление и корректуру макетов расчленения.

Изготовление аргентотипных копий на чертежной бумаге, наклеенной на жесткую основу, позволяет получать тонкие линии и производить исправления на оригинале без ухудшения качества. Длительное хранение такого оригинала возможно при условии защиты его от действия света, так как под воздействием света аргентотипный рисунок бледнеет, а фон становится бурым. Сохранность аргентотипной копии зависит от качества фиксирования и промывки.

Аргентотипные копии применяются в качестве составительских оригиналов для всех карт и издательских оригиналов с грубым рисунком (например, учебные карты). Но в аргентотипную копию невозможно вкопировать голубое изображение, так как при обработке голубого изображения ослабляется аргентотипный рисунок. Для получения совмещенного изображения (голубого с негатива специального содержания и аргентотипного с негатива типовой географической основы) с негатива специального содержания копируют печатную форму; с нее на офсетном станке отпечатать голубой краской оттиск на чертежной бумаге, наклеенной на жесткую основу, закраску с оттиска смыть бензином и после просушки вкопировать аргентотипное изображение типовой географической основы. Так оригиналы могут быть как расчлененные, так и частично расчлененные.

Печатание копий на фотобумаге, наклеенной на жесткую основу. Для этого используется матовая белая особо контрастная бромосеребряная фотобумага, которую наклеивают на хорошо промытую и высушенную зерненую алюминиевую пластину.

В качестве жесткой основы для оригиналов небольших карт, изготавливаемых на фотон копиях, может быть также использован плотный картон при условии оформления всех штриховых элементов на одно оригинале.

Изготовление коричневых копий на ПЭФ - пленках *способом вымывного рельефа*. В этом случае издательский оригинал типовой географической основы оформляется в масштабе издания на полиэфирной пленке по варианту частично расчлененных оригиналов. Например, на одном оригинале оформляют элементы контура, на втором — рельеф, на третьем — надписи. Такие издательские оригиналы могут быть оформлены и на непрозрачной основе, но тогда для получения негативов их нужно фотографировать. Для создания издательских оригиналов на полиэфирной пленке с оригинала контура изготавливают три негатива контактным копированием способом вымывного рельефа или фотографированием. Один негатив используется как абрис, а два других - расчленяются на гидрографию и контур (границы, пунсоны и другие элементы).

С негативов контура и гидрографии способом вымывного рельефа получают коричневые позитивы на полиэфирной пленке, на которые добавляют штриховые элементы специального содержания, печатающиеся этими цветами. Кроме того, сюда же вносятся элементы контура, не имеющиеся на типовой географической основе, для чего в коричневые диапозитивы либо вкопировывают голубые копии с негативов составительского оригинала в зеркальном изображении на оборотной стороне коричневого позитива, либо накладывают коричневый позитив на составительский оригинал специального содержания. Оформление штриховых элементов специального содержания других цветов производится по совмещенным голубым копиям на полиэфирной пленке с негативов абриса типовой географической основы и специального содержания. Голубые копии вкопировываются на обратную (глянцевую) сторону пластика в зеркальном изображении рисунка. Количество голубых копий определяется количеством красок штриховых элементов специального содержания, включая и черные надписи.

Оригиналы подписей. Надписи - это один из важнейших элементов содержания карт. В зависимости от принятой технологии оформления оригиналов они могут быть оформлены вместе со штриховыми элементами карты или отдельно. Наклейки для оформления надписей, цифр и знаков изготавливаются типографским и фотонаборным способами. Типографские шрифты используются очень ограниченно, в небольших объемах. Очень редко отдельные надписи на картах бывают рукописными.

Оригиналы оформляются тремя цветами, например: контур—черным гидрография — зеленым, рельеф — коричневым.

3. Полутоновые оригиналы.

Нарисованные оригиналы. К нарисованным одноцветным оригиналам относятся оригиналы отмывки рельефа и различные полутоновые рисунки, печатаемые разными красками. Такие оригиналы выполняются растушевкой в масштабе издания на непрозрачных основах (*когда черной тушью по голубой копии с абрисного негатива карты*) и прозрачных основах (*полутоновой оригинал исполняется тушевкой карандашом, пастой или специальным грифелем по матированной поверхности прозрачной пленки*). В первом случае оригинал выполняется; во втором случае полутоновой оригинал исполняется тушевкой карандашом, пастой или специальным грифелем по матированной поверхности прозрачной пленки, наложенной на составительский оригинал, или вкопированием в зеркальном изображении голубого абрисного рисунка на обратную сторону пленки.

При оформлении на непрозрачной основе второй оригинал выполняется по голубой копии с первого оригинала, а при оформлении на прозрачной основе — наложением пленки на первый оригинал.

Для карт, издаваемых со сплошной отмывкой рельефа, полутоновые оригиналы также могут изготавливаться совмещенными или расчлененными, причем основной рисунок (сплошная отмывка рельефа по всей картируемой территории) выполняется в виде «подкладки», а более глубокие тона в виде «ударов».

Многоцветные полутоновые оригиналы - это оригиналы с ровной фоновой окраской, живописные оригиналы физико-географических карт, оригиналы туристских схем, различные иллюстрированные карты и иллюстрации к атласам и картам для электронного, фотомеханического и контактного цветоделения. Такие оригиналы выполняются на непрозрачных основах по голубым абрисным копиям со штрихового оригинала, а также на чистой бумаге для рисунков).

Отпечатанные оригиналы. К одноцветным отпечатанным полутоновым оригиналам относятся различные аэрофотоснимки, фотопланы, фотоизображения песков и фотоснимки, отпечатанные на фотобумаге. К многоцветным отпечатанным полутоновым оригиналам относятся также цветные фотографии и фотопланы, выполненные на непрозрачных и прозрачных основах. Большое распространение в картографическом производстве за последние годы получило использование цветных диапозитивов (слайды) как дополнительного иллюстративного материала для атласов, карт и туристских схем.

Требования к издательским оригиналам; материалы, поступление на издание.

1. Общие требования.

Высокое качество полиграфического воспроизведения оригиналов зависит от качества самих оригиналов, с которых производится репродуцирование. Оригиналы карт должны оформляться с учетом определенных технических условий, выполнение которых позволяет при использовании фотомеханического, электронного или контактного способов воспроизведения получать на печатных формах высококачественное изображение.

Все штриховые оригиналы должны быть оформлены строго в утвержденных условных знаках. При приемке оригиналов для издания следует обращать внимание на толщину тонких линий и на расстояние между ними, так как при воспроизведении оригинала в масштабе 1 : 1 линии, тоньше 0,07 мм, будут «рваными» и серыми, а расстояние между двумя линиями меньше 0,3 мм приводит к их слиянию на негативах, диапозитивах и печатных формах. Штриховые элементы карт, подготавливаемых к изданию с сокращенным количеством красок (штрих+фон), которые будут печататься двумя-тремя красками, должны иметь толщину линий не меньше 15-0,20 мм.

Оригиналы многолистных карт должны иметь по сводным сторонам за линией обреза листа перекрытие рисунка в пределах 5—10 мм. В этом случае линия обреза не оформляется, а наносятся только штрихи-ориентиры по 5—10 мм у внутренних рамок карты, перпендикулярных к линии обреза. *Такое перекрытие нужно для того, чтобы при случайной обрезке рисунка на одном листе при склейке карты картографическое изображение сохранилось благодаря наличию перекрытия на смежном листе.*

Различные знаки, пунсоны, надписи должны быть оформлены не ближе 3 мм от линии окончательного обреза листа. Ширина полей наклеек надписей и условных знаков, вырезанных из гранок, должна быть не менее 0,3 мм. Рамки всех карт атласа не могут быть разными, при двусторонней печати они должны точно совпадать.

На полях или обороте оригинала карты должны быть указаны теоретические и фактические размеры. На всех оригиналах должны быть поясняющие подписи (название

карты или атласа, порядковый номер листа карты или страницы атласа, название штрихового или полутонового элемента, название языка и т. д.).

Каждый оригинал, оформленный на жесткой или прозрачной основе, должен быть защищен целлофаном и покрыт чистой плотной бумагой. Гравированные оригиналы покрываются только чистым листом тонкой бумаги. Оригиналы, выполненные на пленках, вкладываются в бумажный конверт. Хранение и переноска этих оригиналов должны производиться в картонных папках.

Бумага, на которой оформлен издательский оригинал, должна быть белой, матовой и с гладкой поверхностью. Шероховатая поверхность бумаги сильно рассеивает лучи света и усложняет репродуцирование. Также не используется бумага, имеющая желтоватый или сероватый и розоватый оттенки, так как они уменьшают интервал оптических плотностей между пробельными местами и изображением, что приводит к некачественному воспроизведению оригинала. Бумага может иметь только слегка синеватый или голубоватый оттенок.

При частично расчлененном оформлении издательских оригиналов сохранение размеров между отдельными оригиналами одного и того же листа карты приобретает особо важное значение. Для этого голубые абрисные копии с составительских оригиналов должны изготавливаться только контактным копированием с одного негатива.

Немаловажное значение имеет также сохранение размеров при оформлении многолистных карт, ибо здесь, кроме идентичности размеров между отдельными оригиналами одного листа, необходимо обеспечить сохранение размеров по сводке между соседними листами.

При оформлении издательских оригиналов на прозрачных основах сохранение размеров зависит от свойств применяемой пленки и обращения с ней в процессе работы. При этом строго соблюдается установленный режим обработки пленки, особенно температурный режим. Рулонную пленку за три-четыре недели до использования нарезают по нужному формату и хранят в стеллажах в горизонтальном положении. Для сложных большеформатных карт, оформляемых расчлененно как вычерчиванием, так и гравированием, должны использоваться практически недеформирующиеся полиэфирные пленки. Предельно допустимое расхождение в размерах между отдельными оригиналами, а также по сводке смежных листов многолистных справочных карт и карт атласов для сторон $\pm 0,2$ мм, а для диагоналей $\pm 0,3$ мм. Для учебных карт допуск может быть соответственно увеличен до $\pm 0,3$ мм для сторон и $\pm 0,4$ мм для диагоналей. Проверка размеров оригиналов и монтажей производится по шести направлениям — четырем сторонам и двум диагоналям. При этом следует обращать внимание на точность вычерчивания по голубому изображению углов внутренних рамок, по которым производится измерение, поскольку неточное их вычерчивание может привести к искажению размеров при фотографировании оригиналов.

2. Требования к штриховым оригиналам на непрозрачных основах

Штриховые элементы карты, вычерченные на оригинале, должны быть неактиничны, если оригинал не будет воспроизводиться цветоделением. Как правило, *оригиналы вычерчиваются водной черной матовой тушью, не дающей бликов после высыхания.* Допускается вычерчивание штриховых элементов цветной тушью или красками, например, коричневой, красной, зеленой, но все эти краски должны быть неактиничными, т. е. черные и зеленые цвета не должны быть голубого или синего оттенка, а коричневые и красные — пурпурных. При оформлении некоторых элементов карты, которые потом не воспроизводятся, их вычерчивают актиничными красками тушью — фиолетовыми или голубыми без зеленоватого оттенка.

Абрисные (непечатаемые) линии должны быть вычерчены цветом, отличающимся от основных элементов оригинала. Все штриховые элементы должны иметь *плотный насыщенный рисунок*, надписи должны быть наклеены с фотонаборных гранок. Изображение не должно иметь серых и «рваных» мест. Края рисунка должны быть четкими, резкими, без каких-либо неровностей. На оригиналах не должны оставаться карандашные линии и пометки, так как при фотографировании они получаются на негативе снижая его качество и усложняя ретушь.

Штриховой оригинал, выполненный на фотокопии с негатива типовой географической основы, не должен по качеству отличаться от вычерченного оригинала. Это особенно важно для карт атласов, где на одном печатном листе могут размещаться вычерченные оригиналы на чертежной бумаге и в виде фотокопий.

На оригиналах карт, подготавливаемых к изданию методом сокращенной ретуши и с сокращенным количеством красок (штрих+фон), наклеены контрольные кресты также в негативном изображении, необходимые для совмещения негативных масок с диапозитивами. Толщина линий контрольных крестов не должна превышать 0,1 мм.

Оригиналы, подготавливаемые для издания рельефных карт как правило, мало чем отличаются от издательских оригиналов соответствующих «плоских» карт. Они издаются в том же графическом и цветовом оформлении, но с некоторыми изменениями на оригиналах подписей. Вследствие вытяжки пластика по модели надписи, расположенные в местах на сложных чередованиях выпуклы и вогнутых форм рельефа, подвергаются деформации и становятся нечитаемыми. Также не читаются надписи, расположенные на северных склонах высоких хребтов, и отдельные буквы, расположенные в углубленных лощинах. Такие надписи должны быть перенесены в лучшие для читаемости места — вдоль дна широких долин, вершины хребтов, в верхние и нижние их склоны.

3. Требования к штриховым оригиналам на прозрачной основе.

Вычерченные оригиналы. Основное требование к штриховым оригиналам на прозрачной основе: *изображение штриховых элементов включая и надписи должно иметь достаточную оптическую плотность*, - это нужно для светокопировальных работ при изготовлении негативов и диапозитивов. Это требование относится как к изображению, полученному вычерчиванием, так и к коричневым копиям при использовании типовых географических основ. (Прозрачная основа, на которой оформлен издательский оригинал должна быть бесцветной. Допустима лишь слабая голубоватая окраска пленки в массе. А в остальном пленка должна быть ровной, без вмятин, изломов и других механических повреждений.)

Штриховые элементы должны быть вычерчены черной матовой тушью, и все линии, независимо от их толщины, должны быть хорошо налитыми, не серыми. Рисунок не должен иметь трещин, рваных краев, выпуклостей. Абрисные (непечатаемые) линии вычерчиваются коричневой или зеленой (на типовых основах) неактивной тушью или краской.

Материалы; поступление на издание оригиналов.

Поступление на издание оригиналов, оформленных на прозрачных основах, требует особого внимания, т.к. при этом количество издательских оригиналов значительно увеличивается. Так, например, один печатный лист из восьми страниц областного атласа по краеведению имеет до 40 отдельно оформленных оригиналов. В этих условиях чрезвычайно важно соблюдение технологии оформления. Штриховые элементы, печатающиеся одним

цветом, должны быть оформлены на одном оригинале, чтобы каждый оригинал был оформлен соответствующими поясняющими надписями.

Особое внимание обращается на *качество шрифтов* в пояснительных текстах, легендах, условных знаках, поскольку при исправлении оригиналов по корректурным замечаниям штриховой пробы измененный текст при новом наборе может отличаться по толщине элементов литер от раньше наклеенного, что приводит к неравномерности всего текста на карте. В этих случаях требуется переоформление всего текста с вновь изготовленного фотонабора.

При приемке штриховых оригиналов, оформленных цветной тушью с расчетом их воспроизведения контактным или фотомеханическим цветоделением, следует обратить внимание на *оптическую плотность голубого абрисного изображения на пленке*, по которому производили вычерчивание: оно должно быть не более 0,4—0,5 ед. ГОСТ.

Оригиналы, предназначенные для контактного цветоделения, должны быть оформлены прозрачной цветной тушью. Определение качества цветных оригиналов, оформленных на прозрачной пленке, производится на смотровом столе на просвет визуально в лупу с увеличением 10х, а также через очки-светофильтры (красный, синий, зеленый). Просмотр через очки-светофильтры позволяет для каждого из трех светофильтров выделить элементы содержания дополнительного цвета, который воспринимается через него темно-серым и поэтому лучше видны дефекты черчения, чем на цветном оригинале.

Гравированный оригинал представляет собой негатив с прямым изображением рисунка. В некоторых случаях, например при гравировании типовых географических основ, изображение рисунка дается зеркальное. Основное требование к гравированному оригиналу— абсолютная прозрачность награвированного картографического изображения и хорошая копировальная плотность пробельных мест. Мельчайшие остатки гравировального слоя на картографическом изображении приводят при изготовлении диапозитивов к серым и «рваным» линиям, что резко снижает качество печатных форм.

На качество диапозитива, изготовленного с гравированного оригинала, может влиять также цвет абрисного изображения составительского оригинала. *При изготовлении абрисной голубой копии с составительского оригинала на пластике, имеющего матовую поверхность со стороны, противоположной гравировальному слою, краситель адсорбируется на эту матовую поверхность, что уменьшает прозрачность рисунка.* Если краситель активен (голубой), то качество диапозитивной копии не снижается. При использовании неактивных красителей (например, красный, коричневый) - рисунок может получиться нечеткий, серый из-за частичной окраски оборотной матовой стороны пластика. Неактивные красители могут быть использованы при изготовлении абрисных копий способом окрашивания подложки, когда окраска производится только на одной, глянцевой стороне по гравировальному слою.

4. Требования к полутоновым оригиналам.

Оригиналы, изготовленные на непрозрачной основе. Бумага, на которой оформляется полутонный оригинал, должна быть белой и гладкой, без каких-либо пятен, особенно имеющих неактивные оттенки. Шероховатая поверхность сильно рассеивает лучи света и осложняет воспроизведение оригинала.

Многоцветные полутонные оригиналы, предназначенные для издания художественных (ландшафтных) карт и нарисованных цветных иллюстраций, оформляются по бледно-голубой копии со штрихового оригинала, на гладкой чертежной бумаге, оптическая плотность которой должна быть в пределах 0,4 ед. ГОСТ.

Оригинал должен быть раскрашен в тех цветах, в которых будет издаваться карта, и может быть выполнен в масштабе издания, с уменьшением или увеличением в зависимости от имеющегося оборудования, способа цветоделения и экономической целесообразности. Оригиналы выполняются акварельными красками, близкими к спектральным характеристикам печатных красок, и в цветах, входящих в цветовой охват выбранной для печати триады красок. Если цвета оригинала не будут укладываться в цветовой охват триады красок, то для его точного воспроизведения потребуется введение дополнительной четвертой краски или использование цвета штриховых элементов. Цветной фон вокруг мелких обозначений должен заметно отличаться от них по светлоте или цветовому тону. Самые светлые тона оригинала должны заметно отличаться от белого фона бумаги и иметь оптические плотности на 0,15 ед. ГОСТ больше плотности бумаги. Условные обозначения белого цвета (дороги, населенные пункты и т. п.) должны иметь чистый белый цвет. Прием таких оригиналов к изданию производят, сравнивая их с оттиском шкалы цветового охвата в разных местах оригинала.

Многоцветные полутонные оригиналы, предназначенные для воспроизведения карт с ровной фоновой окраской в три печатные краски, оформляются в масштабе издания на специальной бумаге с баритовым слоем и желатиновым покрытием или на матовой фотографической бумаге, предварительно отфиксированной. Бумага должна быть наклеена на жесткую основу. Оригинал раскрашивают в цветах, в которых будет издаваться карта.

Голубое абрисное изображение на бумаге должно изготавливаться со специального отретушированного негатива абриса, на котором оставляются только контуры цветных полей (горизонталы, границы, береговая линия и т. п.). *Изображение должно иметь оптическую плотность порядка 0,4 ед. ГОСТ, т. е. должно быть слабым, но вместе с тем четким и пригодным для работы по раскрашиванию оригинала.* Оригинал с ровной фоновой окраской выполняется специальными красками, близкими по спектральным характеристикам к триаде печатных красок. Краски на оригинале должны быть нанесены равномерно по всей площади каждого цветного поля без пятен и шероховатостей. При приемке оригиналов следует использовать очки-светофильтры, которые позволяют выявить неравномерность в раскраске фона. Цвета оригинала должны хорошо различаться между собой хотя бы по одной из трех характеристик (цветовому тону, светлоте, насыщенности).

Оригиналы, изготовленные на прозрачной основе. Технические требования к качеству цветных оригиналов с ровной фоновой окраской такие же, как для оригиналов на непрозрачной основе. При принятии карты к изданию следует обратить внимание на размер матированного зерна на поверхности пластика. Если зерно крупное (более 0,2—6,0 мкм), то во время копирования через контрастный растр мельче 48 лин/см могут появиться неравномерности фона.

Цветные диапозитивы (слайды) должны иметь хорошую цветопередачу изображения. Изображение должно быть резким во всех деталях, если нерезкость не требуется специально, и иметь достаточный контраст между основным объектом и фоном. На диапозитиве не должно быть вуали, пятен, царапин и других дефектов. Интервал оптических плотностей не менее 1,5 и не более 2,4. Каждый диапозитив должен быть вложен в полиэтиленовый пакет с запиской, где указывается его название и для какой карты или атласа он предназначен. К диапозитиву должна быть приложена фотокопия в позитивном или негативном изображении, в размерах издания, на обороте указывается размер. Если для издания используется часть диапозитива, то на фотокопии наносится рамка требуемого кадра с указанием размера издания. Диапозитив и фотокопия вкладываются в бумажный конверт, на котором дается пояснительная надпись.

Дополнительные материалы, поступающие на издание.

Красочный оригинал карты — это *оттиск штриховой пробы, отпечатанный на чертежной бумаге с раскрашенными от руки фоновыми элементами в цветах, принятых для издания.*

Красочный оригинал должен дать представление о красочном оформлении карты в тираже и должен служить руководством техническому редактору при составлении технологического плана издания и печати красочной пробы.

Он должен быть раскрашен акварельными чистыми и прозрачными красками, причем число красок не должно превышать запланированного для печати тиража данной карты и, кроме того, краски должны соответствовать цветам полиграфических красок, используемых на данном предприятии.

В некоторых случаях красочные оригиналы выполняются по фотоотпечаткам *анилиновыми красками*. Но такие красочные оригиналы не дают точного представления о красочном оформлении карты, поскольку анилиновые краски очень чистые, прозрачные и не могут быть точно воспроизведены полиграфическими красками. Поэтому использование красочных оригиналов, раскрашенных анилиновыми красками, затрудняет работу технического редактора при составлении графика тонового оформления карты. В этом случае к красочному оригиналу должна быть приложена сводная цветная шкала фоновых элементов, раскрашенная на чертежной бумаге акварельными красками.

В тех случаях, когда красочный оригинал тематической карты должен дать представление не только о красочном оформлении фоновых элементов, но и о всей карте в целом, штриховые элементы либо печатаются теми же красками, что и в тираже, либо раскрашиваются вручную.

На многолистной карте однозначные площади должны быть раскрашены одинаково. Особенно следует обратить внимание на идентичность раскраски легенды и соответствующих площадей на карте. Красочные оригиналы политических и некоторых тематических карт с небольшой нагрузкой могут одновременно служить и макетом фоновой окраски. В этом случае красочный оригинал должен отвечать требованиям, предъявляемым к макетам фоновой окраски, т. е. быть тщательно откорректированным.

Для физических и гипсометрических карт вместо красочного оригинала может изготавливаться сводная гипсометрическая шкала, а иногда и фрагмент карты. Для тематических многолистных карт со сложной фоновой окраской красочный оригинал может быть представлен на один-два листа или в виде фрагмента для однолистной карты, но *легенда должна быть раскрашена полностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к красочному оформлению карты*. Этими материалами, технический редактор будет руководствоваться при составлении графика тонового оформления.

Макет ретуши — это оттиск, полученный с издательского оригинала, штриховые элементы которого подлежат расчленению по цветам. На таком оттиске, отпечатанном голубой краской, разные по цветам в издании штриховые элементы закрашиваются резко отделяющимися друг от друга условными цветами. Макет ретуши служит руководством техническому редактору при составлении технологического плана издания и корректуры расчленительной ретуши, а ретушерам при расчленении картографического изображения.

Цвета красок на макете ретуши должны быть подобраны с учетом того, что ретушь производится в затемненном помещении. Отдельные мелкие элементы карты, например высотные точки или мелкие острова, которые в ретуши легко принять за дефекты негатива,

обводятся цветом, не участвующим в раскраске других элементов, и на полях макета дается соответствующая надпись.

Для облегчения работы ретушеров на многолистных картах или картах атласа для однотипных элементов цвета на макетах должны быть одинаковы.

Макеты фоновой окраски карты служат руководством граверам при изготовлении диапозитивов или печатных форм фоновых элементов карты, а также техническому редактору для их корректуры. Как правило, макеты фоновой окраски выполняются по оттискам штриховой пробы, отпечатанным на чертежной бумаге с печатных форм тех штриховых элементов, которые являются границами фоновых красок. *Совмещение штриховых элементов на оттиске должно быть очень точным, а рисунок — четким и достаточно насыщенным.* Обычно штриховые элементы на таких оттисках печатают ярко-голубым, а на физических картах — слабо-коричневым цветом.

Макеты фоновой окраски должны быть раскрашены яркими, прозрачными, резко различающимися акварельными красками. Допускается использование белого цвета (фона бумаги) для одного из участков при условии обязательного его расположения среди закрашенных участков. На каждый лист карты, как правило, изготавливаются два макета:

1. для суши (здесь ледники, озера и двойные реки должны быть закрашены черной краской)
2. для акваторий и границ.

Яркой краской, отличной от всех остальных, должны быть закрашены те фоновые элементы карты, которые даются в других цветах, чем остальная фоновая окраска.

Для сложных по красочному оформлению тематических карт (например, геологических, почвенных и т. п.) могут быть изготовлены частично расчлененные макеты фоновой окраски. Таких макетов может быть два-три на каждый лист. Раскрашиваются эти макеты в порядке чередования фоновых элементов в легенде карты. При этом допускается повторение цветов на разных макетах для одного и того же листа, но участки одного содержания на разных листах многолистной карты должны быть раскрашены одинаково, в противном случае при исполнении граверных работ могут быть допущены грубые ошибки.

На картах с мелкими контурами, где фоновую раскраску трудно различить, проставляются индексы (цифры или буквы), соответствующие легенде. На макетах фоновой окраски должны быть учтены изменения, вносимые в издательские оригиналы по корректуре штриховой пробы. На полях макета на каждом листе карты дается шкала, поясняющая цвета раскраски. При приемке макетов фоновой окраски технический редактор должен обращать внимание на тщательность их изготовления, а приемку всех вспомогательных материалов должен производить по специальной ведомости или перечню, приведенному на обороте красочного оригинала.

Оригиналы и другие дополнительные материалы, подготовленные к изданию.

Издательские оригиналы и вспомогательные материалы, поступающие для переиздания карт и атласов, требуют тщательного анализа качества редактором. Под действием света и воздуха бумага со временем постепенно желтеет, из-за чего сокращается интервал оптических плотностей между рисунком и пробельным полем оригинала, что затрудняет его воспроизведение.

Качество оригиналов, оформленных на полиэфирных пленках, со временем также меняется. Так, гравировальный слой заводского изготовления имеет ограниченный срок сохранения своей эластичности до одного года, а заводского изготовления — до трех-пяти и более лет. Это затрудняет исправление содержания карты для переиздания.

При оформлении издательских оригиналов на прозрачных основах от длительного хранения и несоблюдения режима (повышенная температура и влажность помещения, нарушение правил переноски) и при использовании некачественной туши и клея на оригиналах могут возникнуть отслаивание туши и отклеивание подписей.

К тому же оригиналы любой карты перед переизданием подвергаются значительным исправлениям по содержанию (незначительные исправления производятся на диапозитивах), а любые исправления оригинала в какой-то степени снижают его качество. Поэтому, качество оригиналов, поступающих на переиздание, зависит от двух факторов:

1) от времени изготовления и соблюдения режима хранения оригиналов;

2) от характера и количества исправлений, вносимых в содержание карты.

Если оригиналы очень старые, имеют много технических дефектов и исправления по содержанию значительны, то оригиналы должны быть оформлены заново. Чтобы установить технологию исправления издательских оригиналов для переиздания, техническому редактору совместно с редактором следует провести тщательный анализ замечаний, нанесенных на тиражный оттиск карты последнего издания.

Выбор технологии производится с учетом ее рациональности и технической возможности предприятия (наличие оборудования, материалов, квалификации исполнителей). Для исправления издательских оригиналов, оформленных методом гравирования, используют два пути:

1) При несложных исправлениях составитель наносит карандашом все изменения, по которым гравировается новое изображение, а ненужный рисунок закрывает эмалью. (Такой метод используется, когда новый рисунок не ложится на старый, закрытый эмалью, так как при больших исправлениях качество нового изображения будет низким.)

2) Изготавливается специальный составительский оригинал исправлений. Для этого со старых оригиналов или абриса получают голубую копию на чертежной бумаге, наклеенной на жесткую основу.

При использовании старых оригиналов надо обращать внимание на участки, подвергающиеся исправлениям, которые должны быть выполнены с учетом тех же требований, что и для новых оригиналов. Исправленные надписи не должны отличаться от старых, а в текстах легенд при больших корректурных исправлениях должны быть заменены все надписи, включая и те, которые не подвергались исправлению. Оригиналы отмывок (рельеф, стрелы и др.) при сильном пожелтении бумаги должны переделываться заново. При приемке оригиналов, вычерченных на прозрачных основах, следует обращать внимание на качество всего рисунка: нет ли потрескавшейся туши, отклеенных надписей, грязных пятен, пыли. Механические повреждения и трещины на гравировальном слое должны быть заретушированы.